
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769146>
УДК 811.112.2`36

Архипова И.В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д.28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Политаксисные категориальные ситуации (на материале немецкого и русского языков)

Аннотация. В статье рассматривается вопрос описания поликатегориальных таксисных ситуаций одновременности/разновременности в немецком и русском языках. Политаксисная категориальная ситуация рассматривается нами как сопряженная категориальная ситуация одновременности/разновременности, совмещающая таксисно-хронологическое значение одновременности или разновременности примарного/секундарного характера и семантику итеративного (собственно итеративного, дистрибутивного, мультипликативного) таксиса. Актуализация семантики итеративного (собственно итеративного, дистрибутивного, мультипликативного) таксиса детерминирована итеративными девербативами и глаголами, а также различными итеративными квантификаторами. При наличии в высказываниях немецкого и русского языков итеративных девербативов/глаголов/квантификаторов актуализируются итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования, следования и итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, совмещенные с модальными, каузальными, инструментальными, кондициональными, концессивными, консекутивными и финальными значениями.

Ключевые слова: таксис, примарный таксис, секундарный таксис, итеративный таксис, монотаксисные предлоги, политаксисные предлоги, таксисная категориальная ситуация, политаксисная категориальная ситуация.

Arkhipova I.V.

Cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya street 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Polytaxis categorical situations (based on the material of the German and Russian languages)

Abstract. The article deals with the problem of describing the polycategorical taxi situations of simultaneity/different times in German and Russian. The polytax categorical situation is considered by us as a conjugate categorical situation of simultaneity / multitemporality, combining the taxic-chronological meaning of simul-

taneity or multitemporality of the primary / second character and the semantics of iterative (actually iterative, distributive, multiplicative) taxis. The actualization of the semantics of iterative (actually iterative, distributive, multiplicative) taxis is determined by iterative deverbatives and verbs, as well as various iterative quantifiers. If there are iterative deverbatives/verbs/quantifiers in the utterances of the German and Russian languages, the iterative-primary-taxis categorical situations of simultaneity, precedence, succession, and iterative-secondary-taxis categorical situations of simultaneity are updated, combined with modal, causal, instrumental, conditional, concessive, consequential, and final meanings.

Key words: taxis, primary taxis, secondary taxis, iterative taxis, monotaxis prepositions, polytaxis prepositions, taxis categorical situation, polytaxis categorical situation.

Вопросы актуализации категориальной семантики таксиса и итеративности освещаются в работах ряда отечественных лингвистов (А.В. Бондарко, И.Б. Долинина, В.С. Храковский, С.М. Кибардина, И.В. Архипова и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].

В фокусе нашего исследовательского внимания находится вопрос актуализации политаксисных категориальных ситуаций одновременности и разновременности в немецком и русском языках.

Под термином «политаксисная категориальная ситуация» мы понимаем сопряженную категориальную ситуацию одновременности/ разновременности, объединяющую таксисно-хронологическое значение одновременности и разновременности примарного или секундарного характера и семантику итеративного (собственно итеративного, дистрибутивного, мультипликативного) таксиса.

Актуализация семантики итеративного (собственно итеративного, дистрибутивного, мультипликативного) таксиса может быть детерминирована итеративными девербативами и глаголами, а также различными итеративными квантификаторами. Соответственно, при наличии итеративных девербативов / глаголов / квантификаторов в высказываниях немецкого и русского языков актуализируются:

(1) итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования, следования (в высказываниях с моно- и политаксисными предлогами темпоральной семантики *während, seit, vor, bis, nach, bei, in, mit, во время, в течение, после, перед, до, с, при*);

(2) итеративно-секундарно - таксисные категориальные ситуации одновременности, совмещенные с модальными, каузальными, инструментальными, кондициональными, concessивными, консекутивными и финальными значениями (см. высказывания с моно- и политаксисными предлогами различной обстоятельственной семантики *in, bei, mit, durch, unter, für, zu, wegen, aufgrund, vor, aus, dank, trotz, ungeachtet, infolge, несмотря на, вопреки, в силу, благодаря, из-за, от, вследствие, ради, для*).

В высказываниях с темпорально-таксисными предлогами *während, seit, vor, bis, nach, во время, в течение, после, перед, до, с, при* репрезентируются:

(1) итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности;

(2) итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации предшествования;

(3) итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации следования;

(4) мультипликативно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности;

(5) мультипликативно-примарно-таксисные категориальные ситуации следования;

(6) мультипликативно-примарно-таксисные категориальные ситуации предшествования;

(7) дистрибутивно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности;

(8) дистрибутивно-примарно-таксисные категориальные ситуации следования;

(9) дистрибутивно-примарно-таксисные категориальные ситуации предшествования. Например:

Und während der Besuche reichen Sicht kontrollen aus ... (Dwds).

Beim Schlucken tat es weh ... (Dwds).

Seit den Verhandlungen in Kopenhagen vor vier Jahren sammeln die UN die mehr oder weniger unverbindlichen Zusagen dereinzeln en Länder und Staatengruppen und versuchen, diese in die Form eines beschlussfähigen Vertrags zu bringen (Dwds).

Если *при постукивании* арбуз издает глухой звук, словно спущенный мяч, значит, накачан нитратами (НКРЯ).

Во время остановки робот записывает окружающие его звуки, а *при шевелении* передает их собеседнику (НКРЯ).

При обыске в доме Розова под настилом крыльца в куче мусора нашли металлические замки и застежки, содранные с чемодана Прониной (НКРЯ).

До прихода президента все поздравляли Егора Строева... (НКРЯ).

В высказываниях с таксисообразующими предлогами обстоятельственной семантики (каузальной, концессивной, консекutiveй, финальной, кондициональной, инструментальной/медиаальной, модальной/образа действия) *несмотря на, вопреки, в силу, благодаря, из-за, от, вследствие, ради, для, in, bei, mit, durch, unter, für, zu, wegen, aufgrund, vor, aus, dank, trotz, ungeachtet, infolge* актуализируются 22 разновидности итеративно-секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности: (1) итеративно-модально-таксисные; (2) итеративно – каузально - таксисные; (3) итеративно - кондиционально - таксисные; (4) итеративно-концессивно-таксисные; (5) итеративно-консекutiveйно-таксисные; (6) итеративно-финально-таксисные; (7) итеративно-инструментально-таксисные; (8) итеративно-медиаально-таксисные; (9) мультипликативно-модально-таксисные; (8) мультипликативно-каузально-таксисные; (9)

мультипликативно – кондиционально - таксисные; (10) мультипликативно-концессивно-таксисные; (11) мультипликативно-консекutiveйно-таксисные; (12) мультипликативно-финально-таксисные; (13) мультипликативно-инструментально-таксисные; (14) мультипликативно – медиаально - таксисные; (15) дистрибутивно-модально-таксисные; (16) дистрибутивно-каузально-таксисные; (17) дистрибутивно-кондиционально-таксисные; (18) дистрибутивно-концессивно-таксисные; (19) мультипликативно-консекutiveйно - таксисные; (20) мультипликативно-финально-таксисные; (21) мультипликативно-инструментально-таксисные; (22) мультипликативно-медиаально-таксисные. Например:

Christoph Schramm in Wittenberg brachte *mit Seufzen* auch die teuersten Bücher mit, die man ihm nicht abnahm (Dwds).

Das sind wir, Herr Pfarrer, fiel Tobias ein, und der alte Eber stimmte *mit Nicken* zu (Dwds).

Nichts deutet darauf hin, daß der Weg früher einmal, als er noch kaum befahren und abgelegen war, *wegen der Überfälle von Räubern* als gefährlich galt (Dwds).

Infolge der Angriffe ... sieht sich diese ihrerseits genötigt, Protest zu erheben gegen die Unterstellung, daß der Einspruch nur erfolgt sei, um den Weiterbau der Untergrundbahn in die Länge zu ziehen (Dwds).

Вопреки обещаниям Дяди Тёпы продолжало темнеть (НКРЯ).

как правило, двигатель горит не из-за перегрева, а *вследствие износа топливных магистралей* (НКРЯ).

Но, пока что, правление мне предложило набрать несколько добровольцев *для обхода бедноты*... (НКРЯ).

При наличии в высказываниях словообразовательно-итеративных девербатов (*die Anrufe, die Aufrufe, die Besuche, die Angriffe, die Überfälle, die Verzögerungen, die Verhandlungen, die Besichtigungen, die Beobachtungen, die Beschuldigungen, die Verspätungen, обещания, наблюдения, столкновения, размышления, ожидания* и

др.) возможна актуализация итеративно-вторично-таксисных категориальных ситуаций одновременности (в частности, итеративно-каузально-таксисных, итеративно-концессивно-таксисных и итеративно-консекутивно-таксисных). Ср. следующие высказывания:

Wegen der Überfälle wurden Polizisten auf den Abschnitten angewiesen, verstärkt Streife zu fahren und auf Bierlokale in den Kiezen zu achten (Dwds).

«Sie ist *wegen der Beschuldigungen* rund um ihre Person sehr bestürzt», hieß es in der Mitteilung (Dwds).

Trotz Verspätungen aber folgten die Bundesbürger dem DB-Slogan Alle Wetter (Dwds).

Trotz der Angriffe sammelten sich am Abend mehrere Tausend Schwule und Lesben auf der Einkaufsmeile İstiklal Cadesi... (Dwds).

В Ровно, Волынской губернии, произошел погром *из-за столкновений в кабаке* (Dwds).

Именно международный аспект биографии Нобеля, *вопреки ожиданиям родни*, в решающей степени повлиял на исход дела (НКРЯ).

В Триесте *вследствие столкновений между итальянскими и южнославянскими студентами* закрыт высший коммерческий институт (НКРЯ).

При наличии генетически-итеративных или генетически-мультипликативных девербатов (*das Schlagen, das Weinen, das Pressen, das Kneten, das Klopfen, das Seufzen, das Brummen, das Schreien, das Schluchzen, das Schlucken, das Flimmern, das Zittern, das Zucken, das Knistern, das Atmen, шевеление, дрожание, глотание, жужжание, гудение, шуршание, бормотание* и др.) актуализируются политаксисные итеративно-вторично-таксисные или мультипликативно-вторично-таксисные категориальные ситуации одновременности. Ср. приведенные ниже высказывания, репрезентирующие мультипликативно-модально-таксисные, мультипликативно-медально-таксисные, мультипликативно - инстру-

ментально - таксисные и итеративно-инструментально-таксисные категориальные ситуации одновременности:

Einige reagierten *mit Schreien und lautem Weinen* auf die Nachricht, dass niemand überlebt haben könne (Dwds).

Ich gehe nun *mit Seufzen* an die Aufgabe, dem geneigten Leser ein, nach Möglichkeit abgekürztes, Bild von dem Bilde des harmonischen Weltalls vorzuführen (Dwds).

Ein Bär hat einen schwerlichen Lauff und nicht viel schneller, als ein Mensch, so er einem Menschen nahe kommt, oder sich angegriffen vermuthet, hebt er sich empor auf die hintern Füsse und zeigt seinen Zorn an *durch Brummen ...* (Dwds).

Erfahrene Walker machen aus dem weichen Filz *durch Klopfen, Kneten, Schlagen, Pressen* und wiederholte Dampfzufuhr einholzhartes Produkt (Dwds).

Ein dicker Riese mit Machete, ein Kämpfer mit rotem Barett und der schwarzen IS-Fahne, die über dem dritten, schwächtigen, nass geschwitzten Jungen mit schwarzer Tarnhaube weht, der vor Aufregung *beim Atmen* fast hüpfet (Dwds).

Итеративные квантификаторы с семантикой интервала, частотности, узальности, счетного комплекса, цикличности, кратности и др. (*immer, wieder, immer wieder, oft, oftmals, selten, manchmal, häufig, regelmäßig, gewöhnlich, jeden Morgen, jeden Sonntag, jedes Mal, jeder, jedesmalig, mehrmalig, zweimal, dreimal, mehrmals, часто, регулярно, постоянно, неизменно, иногда, всегда, каждый раз, каждые пять минут, по утрам, обычно, ежедневно, дважды* и др.) детерминируют: (1) итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности: Dort bin ich als Kind *jeden Sonntag, immer nach dem Besuch im Olikino, hingegangen* (Dwds); *Gewöhnlich* benutzt man *beim Schneiden der Reben* die Rebenschere (Dwds); *. Beim Rasieren* fielen ihm seine anderen Fluchten ins Huck *wieder* ein (Dwds); Das Chaos der 44-stündigen Anreise zur WM hat die Delegation von Kamerun *bei der Abreise wieder* eingeholt (Dwds); Aber *immer, während der*

Besuche, vorher, nachher fühlt sich Eva schlecht (Dwds); *После приезда Скулякова он каждые пять минут* повторял ... (НКРЯ); (2) итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности: *Trotz der Angriffe haben zudem viele Läden und Märkte wieder geöffnet* (Dwds); *Die erfolgende Antwort 3, 4 oder 7 wurde jedes Mal richtig durch das Klopfen angegeben* (Dwds).

Итак, политаксисная категориальная ситуация рассматривается нами как сопряженная категориальная ситуация одновременности/ разновременности, совмещающая таксисно-хронологическое значение одновременности или разновременности примарного/секундарного характера и семантику итеративного (собственно итеративного, дистрибутивного, мультипликативного) таксиса.

Актуализация семантики итеративного (собственно итеративного, дистрибутивного, мультипликативного) таксиса детерминирована итеративными девербати-

вами и глаголами, а также различными итеративными квантификаторами. При наличии в высказываниях немецкого и русского языков итеративных девербатов/глаголов/квантификаторов актуализируются итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования, следования (в высказываниях с моно- и политаксисными предложениями темпоральной семантики *während, seit, vor, bis, nach, bei, in, mit, во время, в течение, после, перед, до, с, при*) и итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, совмещенные с модальными, каузальными, инструментальными, кондициональными, концессивными, консекутивными и финальными значениями (в высказываниях с моно- и политаксисными предложениями обстоятельственной семантики *in, bei, mit, durch, unter, für, zu, wegen, aufgrund, vor, aus, dank, trotz, ungeachtet, infolge, несмотря на, вопреки, в силу, благодаря, из-за, от, вследствие, ради, для*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И. В. Синкретизм в сфере актуализации таксисных значений одновременности // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. Издательство: Научные технологии (Москва). 2019. № 12 (2). С. 149-154.
2. Архипова И.В. Функционирование девербатов в итеративно-таксисной категориальной ситуации// Мир науки, культуры, образования. 2019. № 6 (79). С. 564-565.
3. Архипова И.В. Таксис и итеративность: межкатегориальное взаимодействие// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. Издательство: Научные технологии (Москва). 2020. № 4. С. 112-116.
4. Архипова И.В. Итеративный таксис в разноструктурных языках// Филологический аспект. 2020. № 9 (65). С. 122-128.
5. Бондарко А.В. Категоризация в системе грамматики. М.: Языки славянских культур, 2011. 488с.
6. Долина И.Б. Количественность в сфере предикатов (категория «глагольной множественности»)//Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность. Санкт-Петербург, 1996. С. 219-244.
7. Кибардина С.М. Выражение множественности действий в немецком языке// Типология итеративных конструкций/ Отв. ред. В. С. Храковский. Л.: Наука, 1989. С. 170-179.
8. Храковский В.С. Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация//Типология итеративных конструкций/ Отв. ред. В. С. Храковский. Л.: Наука, 1989. С. 5-54.
9. Dwds – Немецкий корпус. URL: <http://www.dwds.de> (дата обращения: 15.01.2021).
10. НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 15.01. 2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I. V. Sinkretizm v sfere aktualizacii taksisnyh znachenij odnovremennosti // *Sovremennaja nauka: Aktual'nye problemy teorii i praktiki*. Serija: Gumanitarnye nauki. Izdatel'stvo: Nauchnye tehnologii (Moskva). 2019. № 12 (2). S. 149-154.
2. Arhipova I.V. Funkcionirovanie deverbativov v iterativno-taksisnoj kategorial'noj situacii// *Mir nauki, kul'tury, obrazovanija*. 2019. № 6 (79). S. 564-565.
3. Arhipova I.V. Taksis i iterativnost': mezhkategorial'noe vzaimodejstvie// *Sovremennaja nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki*. Serija: Gumanitarnye nauki. Izdatel'stvo: Nauchnye tehnologii (Moskva). 2020. № 4. S. 112-116.
4. Arhipova I.V. Iterativnyj taksis v raznostrukturnyh jazykah// *Filologicheskij aspekt*. 2020. № 9 (65). S. 122-128.
5. Bondarko A.V. Kategorizacija v sisteme grammatiki. M.: Jazyki slavjanskih kul'tur, 2011. 488s.
6. Dolinina I.B. Kolichestvennost' v sfere predikatov (kategorija «glagol'noj mnozhestvennosti»)//*Teorija funkcional'noj grammatiki. Kachestvennost'. Kolichestvennost'*. Sankt-Peterburg, 1996. S. 219-244.
7. Kibardina S.M. Vyrazhenie mnozhestvennosti dejstvij v nemeckom jazyke// *Tipologija iterativnyh konstrukcij/ Otv. red. V. S. Hrakovskij*. L.: Nauka, 1989. S. 170-179.
8. Hrakovskij V.S. Semanticheskie tipy mnozhestva situacij i ih estestvennaja klassifikacija//*Tipologija iterativnyh konstrukcij/ Otv. red. V. S. Hrakovskij*. L.: Nauka, 1989. S. 5-54.
9. Dwds – Nemeckij korpus. URL: <http://www.dwds.de> (data obrashhenija: 15.01.2021).
10. NKRJa – Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (data obrashhenija: 15.01. 2021).

Поступила в редакцию 09.04.2021.
Принята к публикации 11.04.2021.

Для цитирования:

Архипова И.В. Политаксисные категориальные ситуации (на материале немецкого и русского языков) // *Гуманитарный научный вестник*. 2021. №4. С. 102-107 URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Arhipova.pdf>